

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

UO‘T: 631.445.4:631.417

SHO‘RLANISHINING SUG‘ORILADIGAN O‘TLOQLI ALLYUVIAL TUPROQLAR BIOLOGIK FAOLLIGIGA TA’SIRI

Shamshetova Nilufar Maratovna,

Tayanch doktorant

Qoraqalpog‘iston qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti

Agrokimyo va tuproqshunoslik kafedrası

E-mail: nilufarshamshetova1@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19440649>

Annotatsiya. Mazkur tadqiqot Orolbo‘yi hududining sug‘oriladigan o‘tloqi allyuvial tuproqlarida iqlim o‘zgarishining biologik faollikka ta‘sirini baholashga qaratilgan. Tadqiqot Nukus tumani sharoitida kuchsiz va o‘rtacha sho‘rlangan tuproqlarda olib borildi. Tuproq mikrobiotsenozining asosiy fiziologik guruhları — ammonifikatorlar, aktinomitsetlar, oligonitrofillar va zamburug‘lar soni hamda ularning mavsumiy va qatlamlar bo‘yicha dinamikasi o‘rganildi. Olingan natijalar sho‘rlanish darajasi, qatlam chuqurligi va vegetatsiya davri bosqichları mikrobiologik jarayonlarning intensivligiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatishini tasdiqladi.

Kalit so‘zlar: Orolbo‘yi, Nukus, o‘tloqi allyuvial tuproq, iqlim o‘zgarishi, sho‘rlanish, qurg‘oqchilik, mikroorganizmlar, biologik faollik, gumus.

Аннотация. В данной статье исследовано влияние изменения климата на биологическую активность орошаемых лугово-аллювиальных почв Приаралья. Исследования проводились в условиях Нукусского района на слабозасоленных и средnezасоленных почвах. Определены основные физиологические группы почвенного микробиоценоза — аммонификаторы, актиномицеты, олигонитрофилы и грибы, а также изучена их сезонная и вертикальная динамика. Результаты показали, что численность микроорганизмов значительно зависит от степени засоления почвы, глубины почвенных горизонтов и сезонных факторов. Наибольшая микробиологическая активность наблюдалась в верхних слоях почвы и в летне-осенний период вегетации. Установлено, что некоторые группы микроорганизмов, особенно актиномицеты и олигонитрофилы, обладают высокой адаптационной способностью к засоленным и относительно засушливым условиям. Полученные результаты имеют важное значение для оценки биологической активности почв и обеспечения устойчивости агроэкосистем Приаралья.

Ключевые слова: Приаралье, Нукус, лугово-аллювиальная почва, изменение климата, засоление, засуха, микроорганизмы, биологическая активность, гумус.

Abstract. This study investigates the impact of climate change on the biological activity of irrigated meadow-alluvial soils in the Aral Sea region. The research was conducted in the conditions of Nukus district on slightly and moderately saline soils. The main physiological groups of the soil microbiocenosis, including ammonifiers, actinomycetes, oligonitrophils, and fungi, were identified and their seasonal and vertical dynamics were analyzed. The results showed that the abundance of microorganisms significantly depends on the degree of soil salinity, soil depth, and seasonal factors. The highest microbiological activity was observed in the upper soil layers and during the summer–autumn stages of the vegetation period. It was also revealed that some groups of microorganisms, particularly actinomycetes and oligonitrophils, demonstrate high ecological adaptability to saline and relatively arid conditions. The obtained results provide an important

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

scientific basis for assessing soil biological activity and ensuring the sustainability of agroecosystems in the Aral Sea region.

Keywords: *Aral Sea region, Nukus, meadow-alluvial soil, climate change, salinity, drought, microorganisms, biological activity, humus.*

Kirish. Iqlim o‘zgarishi sharoitida qurg‘oqchilik va harorat rejimining o‘zgarishi tuproq ekotizimlarida biologik jarayonlarning izdan chiqishiga olib keladi. Tuproq biologik faolligi mikroorganizmlar soni, ularning fiziologik faolligi hamda organik moddalarning parchalanish intensivligi bilan belgilanadi. Qurg‘oqchilik va sho‘rlanish omillari mikrobiotsenoz tarkibi va funksional faolligiga kompleks bosim o‘tkazadi, natijada azot va uglerod aylanishi jarayonlarida sezilarli o‘zgarishlar yuz beradi.

Orolbo‘yi hududida iqlim o‘zgarishi va sho‘rlanish jarayonlari birgalikda kechayotgani sababli sug‘oriladigan o‘tloqi allyuvial tuproqlarda mikrobiologik jarayonlarning dinamikasini o‘rganish alohida ilmiy ahamiyat kasb etadi. Tuproq biologik faolligini baholash agroekologik barqarorlikni ta‘minlash hamda organik dehqonchilik tizimini shakllantirish uchun muhim ilmiy asos bo‘lib xizmat qiladi.

Professor R.K. Kuziev o‘z ilmiy ishlarida Orol degizi atrofida bo‘layotgan sho‘rlanish jarayonlarini o‘rgangan va O‘zbekiston sug‘oriladigan tuproqlarining suv-fizik, agrokimyoviy va fizik-kimyoviy xususiyatlari, ularning sho‘rlanish jarayoniga ta‘siri, inson xo‘jalik faoliyati natijasida tuproqning morfologik va mikromorfologik tuzilishidagi o‘zgarishlar, granulometrik va mineralogik tarkibi, gumus miqdori, shuningdek tuproqlarning meliorativ holatini yaxshilashning ilmiy asoslarini o‘rgangan [1].

J.Wichern, F. Wichern, R. Joergensen o‘z ilmiy ishlarida tuproqning sho‘rlanishi yer degradatsiyasining muxum bosqichi bo‘lib mikroorganizmlar hamjamiyatiga katta xavf tug‘diradi va organik moddalarning parchalanish jarayonlarini sezilarli darajada o‘zgartiradi. Tuproqning nafas olishi va mikroorganizmlar massasigayam sho‘rlanish sezilarli tasir qiladi lekin organik moddalar qo‘shilishi bu protsesni yumshatib mikroorganizmlar yashavchanligini orttirishini o‘rgangan [4].

Sylvia, D.M., Fuhrmann, J.J., Hartel, P.G Zuberer, D.A. O‘z tajriybalarida tropik tuproqlarda organik va mineral o‘g‘itlarni birga qo‘llash va dukkakli o‘simliklar bilan almashlab ekish tuproqdagi mikrobiologik faollikni barqaror oshirib sho‘rlanish kamayishiga olib kelishini o‘rgangan[3].

Oteuliev M.O Shamuratova G.M Nukus tumanining sug‘oriladigan o‘tloqi-allyuvial tuproqlarida o‘tkazilgan tajriybalar shuni ko‘rsatganki tuproq xossalari

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

degradatsiya tasirida o'zgarib borgan bu o'z navbatida tuproqning suv xavo tuz va biologik rejimlariga o'zining salbiy tasirini ko'rsatgan [2].

Tadqiqotning ilmiy yangiligi. Orolbo‘yi sug‘oriladigan o‘tloqi allyuvial tuproqlarida mikroorganizmlar fiziologik guruhlarining mavsumiy va vertikal taqsimlanish qonuniyatlari aniqlashtirildi.

Sho‘rlanish darajasi va tuproq chuqurligi omillarining mikroorganizmlar soni va ularning funksional guruhlari tarkibiga differensial ta‘siri aniqlashtirildi.

Chuqur qatlamlarda aktinomitsetlar va oligonitrofillarning yuqori adaptiv salohiyati aniqlanib, ularning sho‘rlangan va nisbatan quruq sharoitga chidamliligi asoslandi.

Olingan natijalar Orolbo‘yi sharoitida organik dehqonchilik tizimini ishlab chiqishda mikrobiologik jarayonlarni hisobga olish zarurligini ilmiy jihatdan asoslab berdi.

Materiallar va usullar. Tadqiqot Nukus tumani sug‘oriladigan o‘tloqi-allyuvial tuproqlari sharoitida olib borildi. Tuproq namunalari tasodifiy-tizimli (randomized systematic sampling) usulda olindi. Har bir qatlamdan 3–5 nuqtadan olingan namunalar aralashtirilib, o‘rtacha aralashma namuna tayyorlandi.

Mikrobiotsenozning asosiy fiziologik guruhlari (ammonifikatorlar, aktinomitsetlar, oligonitrofillar va zamburug‘lar) klassik kultivatsion usul asosida aniqlanib, ularning mavsumiy va qatlamlar bo‘yicha dinamikasi baholandi.

Natijalar o‘rtacha qiymat \pm standart xatolik ($M \pm m$) ko‘rinishida ifodalandi va variatsion-statistik usulda qayta ishlov berildi.

Natijalar. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki Orolbo‘yi hududining sug‘oriladigan o‘tloqi allyuvial tuproqlarida mikroorganizmlar miqdori va ularning mavsumiy dinamikasi tuproqning sho‘rlanish darajasi hamda qatlam chuqurligiga bog‘liq holda sezilarli darajada farqlanishi aniqlandi.

Tadqiqot natijalariga ko‘ra, yangi sug‘oriladigan kuchsiz sho‘rlangan o‘tloqi allyuvial tuproqlarning 0–30 sm qatlamida mikroorganizmlar miqdori nisbatan yuqori bo‘lib, ularning maksimal ko‘rsatkichlari asosan yoz va kuz fasllarida qayd etildi. Jumladan, ammonifikatorlar soni bahorda $2,5 \times 10^2$, yozda $1,1 \times 10^3$, kuzda esa $2,7 \times 10^3$ ga yetgani kuzatildi. Yoz faslida ammonifikatorlar sonining ortishi tuproq haroratining optimal darajaga yetishi, o‘simlik qoldiqlarining ko‘payishi, sug‘orish natijasida tuproq namligining oshishi va organik moddalarning faol mineralizatsiyasi tufayli ammonifikatsiya jarayoni kuchayadi hamda mikroorganizmlar metabolizmining faollashishi bilan izohlanadi. Ushbu omillar natijasida tuproqda organik azot birikmalarining mineralizatsiyasi kuchayib, ammonifikatsiya jarayoni

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

intensivlashadi. Natijada ammonifikator mikroorganizmlar soni bahorga nisbatan sezilarli ortadi.

Aktinomitsetlar miqdori ham mavsumlar bo‘yicha sezilarli o‘zgarishlarga ega bo‘lib, yoz oylarida $1,1 \times 10^5$ gacha ortganligi aniqlangan. Ushbu guruh mikroorganizmlari organik qoldiqlarni parchalanishida faol ishtirok etib, tuproqning gumus hosil bo‘lish jarayonida muhim rol o‘ynaydi.

Oligonitrofillar soni bahor mavsumida $1,6 \times 10^4$, yozda $1,9 \times 10^3$, kuzda esa $1,5 \times 10^4$ atrofida qayd etilib, ularning mavsumiy dinamikasi tuproqdagi mineral azot birikmalari miqdoriga bog‘liqligi kuzatildi.

Zamburug‘lar soni ham vegetatsiya davrida ortib borib, kuz faslida $4,7 \times 10^5$ gacha ko‘tarilganligi aniqlandi. Bu holat o‘simlik qoldiqlarining ko‘payishi va tuproq namligining oshishi bilan bog‘liq.

Tuproqning 30–60 sm qatlamida esa mikroorganizmlar miqdori yuqori qatlamga nisbatan biroz kamayganligi kuzatildi. Biroq ayrim mikroorganizmlar, xususan aktinomitsetlar va zamburug‘lar chuqur qatlamlarda ham sezilarli miqdorda saqlanib qolgan. Ushbu qatlamda ammonifikatorlar soni bahorda $7,3 \times 10^4$, yozda $4,8 \times 10^4$, kuzda $2,4 \times 10^4$ ni tashkil etgan bo‘lsa, aktinomitsetlar yoz davrida $3,5 \times 10^6$ – $7,0 \times 10^6$ oralig‘ida bo‘lganligi qayd etildi.

Tadqiqotlar shuni ko‘rsatdiki, yangi sug‘oriladigan o‘rtacha sho‘rlangan o‘tloqi allyuvial tuproqlarda mikroorganizmlar miqdori ayrim guruhlar bo‘yicha yuqori ko‘rsatkichlarga ega bo‘lsa-da, sho‘rlanish omili ularning faoliyatiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatadi. Masalan, 0–10 sm qatlamda ammonifikatorlar soni $5,7 \times 10^6$ – $3,7 \times 10^6$ oralig‘ida o‘zgarib turgan. Aktinomitsetlar esa $3,4 \times 10^6$ – $4,5 \times 10^6$ miqdorda aniqlangan.

Oligonitrofillar soni yoz faslida $6,0 \times 10^6$ gacha ortgani kuzatilib, bu mikroorganizmlarning kam oziq moddalarga moslashuvchanligini ko‘rsatadi.

Zamburug‘lar esa ayrim holatlarda $5,2 \times 10^7$ gacha yetib, sho‘rlangan tuproq sharoitida ham faol mikrobiologik jarayonlar kechishini tasdiqlaydi.

Tuproqning 30–60 sm qatlamida o‘rtacha sho‘rlangan tuproqlarda mikroorganizmlar soni nisbatan barqaror bo‘lib, ammonifikatorlar $4,5 \times 10^6$ – $3,4 \times 10^6$, aktinomitsetlar esa $4,5 \times 10^7$ – $3,5 \times 10^8$ oralig‘ida qayd etilgan. Bu holat ayrim mikroorganizmlar sho‘r muhitga moslashish xususiyatiga ega ekanligini ko‘rsatadi.

Umumiy natijalar shuni ko‘rsatadiki, mikroorganizmlar soni va faoliyati tuproq qatlamining chuqurligi, sho‘rlanish darajasi hamda mavsumiy omillar ta‘sirida shakllanadi. Eng yuqori mikrobiologik faollik tuproqning yuqori qatlamlarida va vegetatsiya davrining yoz–kuz bosqichlarida kuzatiladi. Shu bilan birga, tuproq

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

sho‘rlanishi mikroorganizmlar tarkibi va miqdoriga sezilarli ta‘sir ko‘rsatib, mikrobiotsenoz strukturasi o‘zgarishiga olib keladi.(1-jadval)

Orolbo‘yi sug‘oriladigan o‘tloqi allyuvial tuproqlarining mikroorganizmlari miqdori va dinamikasi

1-jadval.

Kesma va qatlam chuqurligi, sm	ammonifikatorlar			aktinomitsetlar			oligonitrofillar			zamburug‘lar		
	baxor	yoz	kuz									
Yangidan sug‘oriladigan, kuchsiz sho‘rlangan o‘tloqi allyuvial tuproqlar.												
0-30	2,5x10 ²	1,1x10 ³	2,7x10 ³	1,5x10 ³	1,1x10 ⁵	3,2x10 ⁴	1,6x10 ⁴	1,9x10 ³	1,5x10 ⁴	2,2x10 ⁴	3,5x10 ³	4,7x10 ⁵
	3,4±0,1	4,1±0,1	3,6±0,2	4,2±0,2	6,1±0,2	3,5±0,1	2,1±0,2	5,1±0,1	4,1±0,1	3,1±0,2	3,4±0,1	4,6±0,2
30-60	7,3x10 ⁴	4,8x10 ⁴	2,4x10 ⁴	1,8x10 ⁴	3,5x10 ⁶	7,0x10 ⁶	2,3x10 ⁴	7,2x10 ⁵	1,5x10 ⁸	6,7x10 ⁷	7,5x10 ⁷	1,7x10 ⁵
	5,8±0,1	6,6±0,1	5,1±0,2	6,1±0,1	6,3±0,2	5,9±0,2	7,2±0,2	6,7±0,2	6,1±0,1	8,6±0,1	6,9±0,1	7,1±0,2
Yangidan sug‘oriladigan, o‘rtacha sho‘rlangan o‘tloqi allyuvial tuproqlar.												
0-10	5,7x10 ⁶	1,5x10 ⁶	3,7x10 ⁶	3,4x10 ⁶	4,5x10 ⁶	1,5x10 ⁶	3,2x10 ⁶	6,0x10 ⁶	5,2x10 ⁷	7,5x10 ⁶	3,7x10 ⁶	5,7x10 ⁶
	6,5±0,2	8,1±0,1	6,3±0,2	6,3±0,2	6,4±0,2	8,1±0,1	6,3±0,2	8,6±0,1	7,5±0,1	6,7±0,3	6,3±0,2	6,5±0,2
30-60	4,5x10 ⁶	3,2x10 ⁶	3,4x10 ⁶	4,5x10 ⁷	7,5x10 ⁷	3,5x10 ⁸	3,7x10 ⁶	5,7x10 ⁶	1,5x10 ⁶	3,4x10 ⁶	4,5x10 ⁶	3,2x10 ⁶
	6,4±0,2	6,3±0,2	6,3±0,2	7,4±0,3	7,7±0,3	8,3±0,1	6,3±0,2	6,5±0,2	8,1±0,1	6,3±0,2	6,4±0,2	6,3±0,2

Xulosa. Olib borilgan tadqiqotlar natijasida Orolbo‘yi hududining sug‘oriladigan o‘tloqi allyuvial tuproqlarida mikrobiologik jarayonlar tuproqning sho‘rlanish darajasi, qatlam chuqurligi hamda vegetatsiya davrining bosqichlariga bog‘liq holda sezilarli darajada o‘zgarishi aniqlangan.

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, mikroorganizmlar soni tuproqning yuqori qatlamlarida (0–30 sm) nisbatan yuqori bo‘lib, ularning maksimal ko‘rsatkichlari vegetatsiya davrining yoz–kuz bosqichlarida kuzatiladi. Bu jarayon tuproqda organik qoldiqlarning parchalanishi va mikrobiologik metabolik jarayonlarning faollashuvi bilan izohlanadi.

Sho‘rlanish sharoitida ayrim mikroorganizmlar guruhlari, xususan aktinomitsetlar va oligonitrofillar, yuqori ekologik moslashuvchanlikka ega ekanligi aniqlanib, ular chuqur qatlamlarda ham faol saqlanib qolishi qayd etildi. Bu esa ushbu mikroorganizmlarning sho‘r va nisbatan qurg‘oqchil sharoitlarga adaptiv xususiyatga ega ekanligini ko‘rsatadi.

Shuningdek, tuproq sho‘rlanishi mikrobiotsenoz tarkibining o‘zgarishiga hamda ayrim fiziologik guruhlar sonining kamayishiga yoki ortishiga olib kelishi aniqlangan.

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Olingan natijalar Orolbo‘yi hududida sug‘oriladigan tuproqlarning biologik faolligini baholashda mikrobiologik ko‘rsatkichlardan foydalanish muhimligini ko‘rsatadi hamda organik o‘g‘itlash tizimini takomillashtirish, tuproq unumdorligini saqlash va agroekotizimlarning barqarorligini ta‘minlash uchun ilmiy asos bo‘lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Kuziev R.K., Sektimenko V.E. Pochvy Uzbekistana. – Tashkent: Fan, 2009. – P. 5–43.
2. Oteuliev M.O., Shamuratova G.M. General physical properties of irrigated meadow-alluvial soils of Nukus district. International Journal of Social Science and Interdisciplinary Research (IJSSIR). – 2022. – Vol.11, No.1.
3. Sylvia D.M., Fuhrmann J.J., Hartel P.G., Zuberer D.A. Principles and Applications of Soil Microbiology. 2nd ed. – Upper Saddle River: Pearson Prentice Hall, 2005. – 640 p.
4. Wichern J., Wichern F., Joergensen R.G. Impact of salinity on soil microbial communities and the decomposition of maize in acidic soils. Geoderma. – 2006. – Vol.137. – P.100–108.